

КИБЕРЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА МУТАХАССИС ИШТИРОКИНИНГ АҲАМИЯТИ

Ботаев Мурод Джуманшикович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Тергов фаолияти кафедраси бошлиғи ўринбосари

Пердебаев Руслан Пердебаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147614>

Аннотация: Мақола кибержиноятчиликнинг ўзига хос хусусиятлари, кибержиноятчиликни тергов қилишда мутахассис иштироки, далиллар мақбуллигидаги аҳамияти, кибержиноятчиликнинг олдини олиш ва барвақт фош этишга бағишланади.

Калит сўзлар: кибержиноятчилик, мутахассис, далиллар мақбуллиги, қарши курашиш, кибержиноятчиликни фош этиш.

Ҳозирги кунда ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ва кишилиқ жамиятининг барча соҳаларида Интернетдан кенг фойдаланиш кундалиқ фаолиятнинг бир қисмини ташкил этиб, хизмат кўрсатиш, илм-фан, таълим, электрон тижорат, шунингдек замонавий инсоннинг фикрлаш тарзига ўзининг ижобий таъсири билан кириб келди. Ҳаёт сифатини яхшилаш билан боғлиқ бўлган ушбу ўзгаришлар билан бир қаторда, жиноятчиликнинг янги шакллари ривожлантиришга қулай шароитлар пайдо бўлганлигини таъкидлаш лозим. Мазкур жиноятлар ўз навбатида "Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар" (электрон жиноятлар) деб номланади. Ушбу жиноятларни тергов қилишда ИТ соҳасига оид билимлар қолланилиши эса бугунги кунда тергов органларининг мутахассис хизматида бўлган эҳтиёжини янада оширди.

Кибержиноятлар бўйча тергов муваффақияти учун ИТ, телекоммуникациялар, дастурлаш ва ахборот хавфсизлиги соҳаларида махсус билимга эга бўлган мутахассислари жалб қилиш катта аҳамият касб этмоқда. Бундай мутахассисларнинг ёрдами том маънода ҳар бир босқичда талаб қилинади, жиноят иши ҳар бир босқичида махсус билимлар керак бўлади. Жумладан, терговнинг дастлабки босқичи иш материалларини дастлабки текшириш пайтида ва тезкор-қидирув фаолияти давомида қонунбузарлик ҳолатларини аниқлаш, жиноят содир этишда айби бўлган шахсларни қонуний жавобгарликга тортиш, айби бўлмаган шахсларни жинойий жавобгарликга тортилишини олдини олиш, терговда давомида тўпланаётган далилларнинг мақбуллигини таъминлаш, судда айбловни қоллаб қувватлаш учун ҳам махсус билимларга эга мутахассис иштироки муҳимдир. Мутахассис компьютер маълумотларини ўрганиш ва компьютер-техник экспертиза тайинланган вақда хулоса бериш учун эксперт сифатида жадб қилиниши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ терговчи, суриштирувчи, прокурор ишга тегишли тартибда жалб қилиниш ва тергов ҳаракатларида иштирок еттиришдан олдин мутахассис ўзининг олий ва ўрта-махсус касб-хунар дипломларини, мутахассислик бўйича таълим, қошимча малакавий ҳужжатлар (малака ошириш сертификати, илмий тайинлик даражаси) муҳим иш тажрибасини тасдиқловчи ҳужжатлани тақдим этишлари лозим.

Агар мутахассис ўзининг профессионал даражасини ҳужжатлаштира олмаса, унинг малакаси ҳимоячи(адвокат) томонидан шубҳа остида қолиши мумкин. Бундай ҳолатларда ушбу мутахассис тергов ҳаракатларига жалб қилиниши мумкин эмас, лекин норасмий маслаҳат беришлари мумкин. Малумот ва маслаҳат фаолияти махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал бўлмаган шаклидир. Бундай шаклда мутахассис терговчига тергов ҳаракатларида, экспертиза учун материалларни тайёрлашда, экспертга тўғри саволлар қўйишда ва бошқа процессуал ҳаракатларда ёрдам бериши мумкин.

Маълумот ва маслаҳат фаолиятини суддан олдин ҳам, суд жараёнида ҳам амалга оширилиши мумкин. Кўпинча бу жиноят ишини қўзғатишдан олдин (иш юритувни бошлашдан олдин) терговчига иш ва компьютер тизимлари ҳақида умумий маълумотлар олиш билан боғлиқ ҳолатларда керак болади. Агар маслаҳатлашув натижасида олинган фактлар далилий аҳамиятга эга бўлса, иш бўйича расмий иш юритув бошлангандан кейин маслаҳатлашув расмийлаштирилиши мумкин. Қабул қилинган натижа, маълумотнома ёки расмий тергов сўровига жавоб ва бошқа ҳужжат ҳажмига далил манбаи сифатида қаралади ва иш ҳужжатларига қушиб қўйилади.

Мутахассис ҳар қандай тергов ҳаракатида иштирок этиши мумкин. Терговнинг дастлабки босқичларида у одатда қуйидаги тергов ҳаракатларида иштирок этиш учун чақирилади:

- ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш;
- тинтув ва олиб қўиш;
- гумон қилинувчини (айбланувчини), жабирланувчини, гувоҳни сўроқ қилиш.

Компютер технологияларини бузиш ҳолатлари бўйича терговни кейинги босқичларида бундай тергов ҳаракатларига мутахассисни жалб қилган ҳолда, масалан, тергов эксперименти (Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 153-156-моддалари) билан амалга оширилиши мумкин. Кибержиноятларни тергов қилишдаги экспериментал ҳаракат ларнинг мазмунини кибержиноятлар содир этилган ахборот технологиялари соҳаси мутахассиси билан маслаҳатлашиш тавсия этилади. Мутахассис тергов қилинаётган жиноятнинг натижасига эришиш учун тергов эксперименти пайтида қандай ҳаракатлар қилиниши кераклигини тўғри тушунтира олади.

Шуни таъкидлаш керакки, бу ҳолатда мутахассиснинг иштироки мажбурийдир. Тергов экспериментини ўтказишда у терговчига савол туғилса нима содир бўлганлигини тушунтира олади. Агар гумон қилинувчи терговчини чалғитмоқчи бўлса (терговчининг компьютер технология лари соҳасидаги билим лари етарли бўлмаганлиги сабабли), мутахассис буни аниқлаши ва бу ҳақда огоҳлантириши мумкин.

Хусусан, киберхужумларни тергов қилиш жараёнида ўтказилган тергов экспериментларининг турлари жиноятни содир этиш усулларига боғлиқ. Қуйидаги турлардаги тергов экспериментларини ўтказиш ва имкониятларни текшириш мумкин: Биноларга кириш (қўриқлаш сигнализацияси ва видеокузатув тизимларини ўчирмасдан ва билдирмасдан);

Махсус техника ёрдамида маълумотлари ушлаш воситалари, шунингдек операторнинг ҳаракатларини визуал кузатиш;

Муайян компьютер ускуналарини ушла шва компьютер маълумотларига бевосита

киришни таъминлаш;

ИТСга уланишлар;

Ахборот хавфсизлиги воситаларини зарарсизлантириш;

Компьютер маълумотлари билан муайян операцияларни яқка бажариш;

СВТ ёрдамида муайян махсус операцияларни бажариш учун маълум бир вақт, шунингдек, бундай ҳаракатларни амалга ошириш учун зарур бўлган вақтни белгилаш орқали.

маълум бир жиной (компьютер) технологиясидан фойдаланган ҳолда

компьютер техникасини улаш ва ҳаракат ларни бажариш имкониятини текшириш;

пароллар, идентификация код лари танланганлигини текшириш ва ушбу танловни ўтказиш муддатини белгилаш;

компьютер тармоғига уланиш ва жиной технология лардан фойдаланиш имконият ларини текшириш;

электромагнит ушлаб қолиш имкониятини текшириш;

маълумот ларни ҳимоя қилиш техник восита ларини ўчириб қўйиш учун зарур бўлган муддатни ва маълумот ларни ўзгартириш, нусхалаш учун вақтни аниқлаш;

кибермаконда муайян ҳаракат ларнинг мумкинлигини текшириш.

Тергов экспериментини ўтказишдан олдин терговчи қуйидаги тайёргарлик чора ларини кўриши шарт:

Кибержиноятлар содир этилган пайтда қандай шароитлар мавжудлигини аниқлаш ва уларни қайта тиклаш керак.

Кибержиноятлар компьютер тизимидан, тармоқдан ва бошқа нарсалардан фойдаланган ҳолда содир этилганлиги сабабли, терговчи кибержиноятлар содир этилишида иштирок этадиган компьютер тизимининг хусусиятларини, кибержиноят ларни содир этишда қайси тармоқ ишлатилганлигини, жиноятчи қандай дастурий таъминотдан фойдаланганлигини ва тергов қилинаётган кибер-жиноятга тааллуқли бўлиши мумкин бўлган бошқа ҳолат ларни аниқлаши керак.

Кибержиноятни тергов қилишда тергов экспериментида жиноят содир этилган пайт билан ўхшашликнинг асосий шарти — тергов қилинаётган кибержиноятни тайёрлашда фойдаланилган асл ёки шунга ўхшаш техник воситадан фойдаланиш.

Юқорида айтиб ўтганимиздек мутахассис жиноят ишчида экспертиза ўтказилиши талаб қилинадиган ҳолатлар юзасидан эксперт сифатида иштирок этиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси 2022 йил 15 апрелдаги ЎРҚ-764-сонли “Киберхавфсизлик тўғрисидаги” қонунининг 18-моддасига мувофиқ қуйидагилар:

давлат органларининг ахборот ресурслари;

давлат органларининг ахборот тизимлари;

муҳим ахборот инфратузилмаси объектлари тоифасига киритилган ахборот тизимлари киберхавфсизлик талабларига мувофиқлик юзасидан мажбурий тартибда экспертизадан ўтказилиши лозимлиги белгиланган.

Компьютер-техник экспертиза томонидан ҳал қилинадиган бир нечта вазифалар бор бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

➤ ускунанинг турини (типи, маркаси), хусусиятларини, шунингдек, унинг техник ва функционал хусусиятларини аниқлаш;

➤ ускунанинг ҳақиқий ҳолати ва яроқлилиги, жисмоний нуқсонларнинг

мавжудлигини аниқлаш;

- операцион тизимнинг асосий хусусиятларини аниқлаш;
- функционал хусусиятларни, шунингдек, дастурий таъминот созламаларини, уни ўрнатиш вақтини аниқлаш ва ўрганиш;
- дастур объектининг ҳақиқий ҳолатини, унга мос келадиган файлларнинг таркибини, уларнинг параметрларини (ҳажмлари, яратилиш саналари, атрибутлари), маълумотларни киритиш/чиқариш усулларини, стандарт кўрсаткичлардан (масалан, қайд қилинмаган функциялардан) бирон-бир силжиш борлигини ёки йўқлигини аниқлаш;
- дастурий маҳсулотлар алгоритми, уни ишлаб чиқаришда ишлатиладиган воситалар турлари диагностикаси;
- дастурнинг дастлабки ҳолатини аниқлаш (масалан, дастлабки ўрнатиш пайтида) ва мумкин бўлган кейинги ўзгаришларни аниқлаш;
- компьютер тизимидан фойдаланувчиларнинг дастурий таъминотга нисбатан хатти-ҳаракатлари ва оқибатлари ўртасида сабабий муносабатни аниқлаш;
- кўриб чиқиладиган файл нусхасида ёки тақдим этилган ҳужжатдаги маълумот билан файл таркибини аниқлаш (ҳужжат ларни суд-тергов текшируви билан бир қатордаги қоғоз нусхаси).

Маълумот қидириш. Ҳужжатлар, расмлар, хабарлар ва бошқа ишга тегишли маълумотларни, шу жумладан, яширин (масофавий, яширин, шифрланган) шаклдаги, компьютер ташувчиси таркибида қидириш.

Маълумотларнинг кўплиги сабабли, одатда, ташувчидаги барча матнли ва график файлларни, маълумотлар базаларининг таркибини кейинчалик терговчи топилганларнинг орасида қайси бири ишга тегишли эканлигини ҳал қилиши учун босиб чиқариш ва хулосага киритиш мумкин эмас. Ҳар қандай ҳолатда, мутахассис дастлабки танловни ўтказишга ва топилганлардан қайси бирига бириктиришни ҳал қилишга мажбур. Шунинг учун эксперт жиноят иши билан танишиши керак ёки ҳеч бўлмаганда компьютер техник экспертизасини (КТЭ) тайинлаш тўғрисидаги фармонда ўз режасини қисқача баён қилиши керак.

Излар. Компьютер маълумотлари борасида бажариладиган ҳар хил турдаги ҳаракатларнинг “рақамли” изларини қидириш. Компьютер бошқа жойда жойлашган маълумотларга кириш воситаси сифатида фойдаланилганда ҳам, ўша компьютерда маълумотга кириш ҳолатида ҳам “рақамли” излар, компьютер маълумотлари кўринишидаги излар қолади. КТЭ қачон, қандай шароитда ва қандай қилиб киришни аниқлаши мумкин. КТЭ буни ким амалга оширганини аниқлай олмайди. Фақатгина баъзи ҳолларда мутахассис ўрганиладиган компьютер фойдаланувчиси тўғрисида баъзи маълумотларни топиши мумкин.

Компьютерда ёки сақлаш воситасида из қолдирадиган ҳаракатлар қуйидагиларни ўз ичига олади: маълумотларга кириш, уни кўриш, киритиш, ўзгартириш, ўчириш, ҳар қандай бошқа ишлов бериш ёки сақлаш, Шунингдек, ушбу жараёнларни масофадан бошқариш.

Вақт. Фойдаланувчи томонидан ҳар хил ҳаракатларни бажариш вақти ва кетма-кетлигини белгилаш.

Компьютерда ички ўзгарувчан бўлмаган соат мавжудлиги ва турли жойларда вақт

маркаларини ўрнатиш туфайли фойдаланувчи турли хил ҳаракатларни қачон ва қайси кетма-кетликда бажарганлигини аниқлаш мумкин бўлади.

Агар компьютернинг ички соати олдинга ёки орқага сурилган (шу жумладан, бир неча маротаба) ҳолатида ҳам, тўғри вақтни ва воқеалар кетма-кетлигини тўғри тиклаш мумкин. Компьютер соатларининг ўзгарганлигининг ўзи из бўлиб қолади. Агар тармоқ ичида қандайдир ўзаро ҳаракат бўлган бўлса, у ҳолда ушбу компьютер томонидан ёзилган ҳодисаларни бошқа манбалардан олинган воқеалар билан таққослаш ва ички соатнинг ўзгаришини билиб олиш мумкин.

Ички соатни ўз ичига олган системали блоки экспертиза ихтиёрида бўлмаса ҳам, бу вазифани бажариш мумкин. Биттагина ахборот ташувчисининг ўзиданоқ воқеалар кетма-кетлиги тўғрисида баъзи маълумотларни аниқлаш мумкин. Ташувчида қанчалик кўпроқ маълумот бўлса, расм шунчалик тўлиқ тикланади.

Контрафакт. Муаллифлик ҳуқуқининг бузилиши ҳолатлари бўйича экспертизалар кўпинча ўзгача мураккаб кечади. Дастурий таъминот тўпламига киритилган баъзи нарсаларни, масалан, қути, лицензия шартномаси матни ёзилган карта, ҳақиқийлик сертификати, рўйхатга олиш картаси, хавфсизлик элементларига эга компакт-диск, босма ҳужжатларни суд экспертизасидан ўтказиш талаб қилинади. Баъзан, фоноскопик ёки трасологик текширувларни тайинлаш ҳам талаб қилинади.

Контрафактлар бўйича экспертиза тайинлашда ҳар доим қиёсий тадқиқотлар учун дастурий таъминотнинг эталон намунасини тақдим этиш талаб этилади.

Ушбу масалаларга ойдинлик киритишда терговчининг маҳорати билан бирга махсус билимга эга мутахассис хизмати жуда аҳамиятлилигини яна бир марта таъкидлаш жойиз. Ахборотлаштириш соҳаси жадал суўратларда ривожланаётган бир пайтда кибержиноятчилик сони ва содир этишнинг яна янги усуллари ва шакиллари ўсиб бориши натижасида уларни тергов қилиш ва жиноятчиларга қонуний чоралар кўриш, уларнинг жинойий фаолиятига чек қуйиш бир қанча қийинчиликлар келтириб чиқармоқда. Бу бўлса ҳозирги замонда соҳавий хизматлар ва мутахассис-экспертларнинг ўзаро ҳамкорликда ишлашини ва сергакликни янада оширишни талаб қилмоқда.

Кибержиноятчиликга оид уиларни юритишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилиги, шунингдек, Олий суд Пленумининг 2018 йил 24 августдаги қарорида келтирилган далиллар мақбуллигига тегишли қойидаларни бузилишини олдини олиш учун ҳам ишда мутахассис иштирок эттириш ва унинг хизматидан фойдаланиш муҳим деб ҳисоблайман.

References:

1. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари

мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш

хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига
имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал
права, финансов и прикладных. 2023 г.

